

УДК 94(37)

Луценко В.О.**РАННЕХРИСТИАНСКАЯ МЕЛКАЯ ПЛАСТИКА БОСПОРА¹***Севастопольский государственный университет, г. Севастополь*

Аннотация. В начале эры складывается особая религиозная ситуация, когда несколько верований имеют место в культуре Боспора. В то же время проникают и раннехристианские учения. Имеется достаточное количество найденных предметов мелкой пластики, которые свидетельствуют о широком распространении данных учений. Среди находок можно выделить два перстня с сердоликовыми вставками, литургические штампы, глиняные лампочки и лекифы.

Abstract. At the beginning of the era, a special religious situation develops when several beliefs take place in the Bosporan culture. At the same time, early Christian teachings are also penetrating. There is a sufficient number of small plastic objects found, which indicate the widespread use of these exercises. Among the finds are two rings with carnelian inserts, liturgical stamps, clay lamps and lekythos.

Ключевые слова: раннехристианское искусство, мелкая пластика, Боспор, литургические штампы, лекифы.

Keywords: early Christian art, fine plastic, Bosporus, liturgical stamps, lekythos.

В первые века нашей эры на Боспоре складывается религиозная ситуация, когда всё ещё в большом почете находятся греческие боги — особо почитаема богиня Афродита, а с середины III века н.э., в связи с натиском готов, традиционный культ дополняется культурами восточным и синкретическим. Во II-III вв. стал набирать популярность культ безымянного Бога Высочайшего. Данный культ почитался на Боспоре как синкретическое божество, которое совмещает в себе черты нескольких божеств. В условиях такой религиозной ситуации на Боспор начинают проникать и раннехристианские учения.

К числу ранних находок относятся два перстня, датируемых III в. н.э., с сердоликовыми вставками и инталиями в виде Т-образного креста, под верхней перекалиной которого изображены две рыбки [6]. Оба перстня были обнаружены в погребальных комплексах на некрополе, находившемся возле деревни Ново-Отрадное и некрополе Китея. Перстни с христианской символикой так же находились на территории Пантикапея и Феодосии, датируемы так же III в. н.э.

В Северном Причерноморье создавались литургические штампы. В Пантикапее было найдено два. Один с криптограммой «Иисус Христос — победитель», датируется IV в. и был обнаружен в 1859 г. на Карантинной дороге, являлся штампом для литургического хлеба [4, с. 206]. Второй штамп с криптограммой «Всеобщая победа. Иисус Христос — Единый Бог».

Большое распространение в IV-VI вв. н.э. имели глиняные грушевидной формы лампочки [1, с. 611-612]. На таких лампочках изображались христианские

¹ Научный руководитель – М.В. Фомин, кандидат исторических наук, доцент кафедры «Всеобщая история и мировая культура» ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».

символы — хрисмы, кресты, рыбы, птицы, Добрый пастырь и др. Часто окружались растительным или геометрическим орнаментом. Присутствуют и штампованные изображения орнаментированных крестов и хрисм. В керченском склепе 1894 г. была найдена глиняная лампадка с рельефным изображением двух рыб. Другой христианский символ был найден в Ильичевке и датируется IV-VI вв. — это фигурка осла, который несет на спине светильник [5].

В коллекции Керченского музея имеется ряд не описанных лекифов (или же лекифообразных кувшинов) с изображением ликов мучеников второй половины VI в. [3, с. 25-30] Данные сообщают о семи сосудах данного типа. Второй половиной VI в. датируется только один кувшин, обнаруженный в закрытом могильном комплексе. Изображения на лекифах можно разделить на две группы: с бородатым мужчиной преклонного возраста (из Одесского собрания) и с молодым человеком (из Керчи). На одном из сосудов присутствует надпись «Фока», который был почитаем в Херсонесе. Можно предположить, что изображенный мужчина преклонных лет и есть св. Фока. На одном из керченских лекифов есть плохо сохранившаяся часть с изображением молодого человека. Юрочкин В.Ю. предположил, что изображенным человеком мог быть Феодор Тирон, который тоже является почитаемой фигурой на Южном Понте. В Тиритаке обнаружено посвящение св. Феодору, а так же в средневековой Таврике множество храмов было освящено во имя св. Феодора Тирона [7, с. 111-112]. Сосуды, с большой вероятностью, были предназначены для св. мирра, так как имеют небольшую вместимость, а высокое качество росписи указывает на то, что это не могло быть обычной бытовой посудой. Античная форма лекифа, который связан с погребальным культом, есть демонстрация перехода смысла назначения в византийскую эпоху.

Так же можно отметить амулет (1898 г.) с погрудным изображением безбородого мужчины с крестом и надписью «Боже, помоги. Аминь».

Таким образом, можно отметить, что раннехристианские учения были достаточно распространены не только в обрядной сфере, но и в повседневной жизни.

Источники и литература

1. Банк А.В. Прикладное искусство // Культура Византии. IV -первая половина VII в. М., 1984. - С. 611-612.
2. Болгов Н.Н. Культурный континуитет в Северном Причерноморье IV-VI вв. — Нижний Новгород: Издательство Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, 2001. — 150 с.
3. Гайдукевич В.Ф. Боспорское царство. М.; Л., 1949. — 624 с.
4. Залеская В.Н. Памятники средневековой греческой эпиграфики из Северного Причерноморья (новые поступления византийского отделения Эрмитажа) // ВВ. 49. М., 1988.
5. Николаева Э.Я., Десятчиков Ю.М. О распространении христианства на Боспоре. Б.м., 1998. — 83 с.
6. Ручинская О.А. Распространение христианства на Боспоре в первые века н.э. [Электронный ресурс] // Academia.edu. — Режим доступа: https://www.academia.edu/37556271/Распространение_христианства_на_Боспоре_в_первые_века_н_э — (проверено 17.09.2024).
7. Юрочкин В.Ю., Туровский Е.Я. Лекифы с ликами святых из Северного Причерноморья (к вопросу идентификации образов) // Проблемы истории и археологии Украины. Харьков, 2001.